

JEL Classification: M 12

SECTION “Personnel Management”: Управління персоналом.

ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглядаються сучасні підходи до управлінського персоналу підприємств, розроблені та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесу управління розвитком персоналу та підвищення ефективності його використання.

Охарактеризовані фактори, що впливають на формування управлінського потенціалу, та етапи його оцінки, а також групи критеріїв особистісно-професійних характеристик управлінців. Рекомендується впровадження такої системи оцінювання персоналу, яка дозволяє визначити чіткий зв'язок між результатами праці та її оплатою, особистісно-професійними характеристиками працівників та стратегічними цілями підприємства

Ключові слова: управлінський персонал, процес управління, оцінка управлінського персоналу, система оцінювання персоналу

Annotation

The modern approaches to the management of the enterprises of enterprises are considered, the proposals for improvement of the process of management development of the personnel and increase of the efficiency of its use are worked out and substantiated.

The labor potential of the enterprise is characterized as an integral assessment of the quantitative and qualitative characteristics, abilities and capabilities of the economically active population, which are realized within and under the influence of the system of socio-economic relations. It depends on demographic, vocational qualification, socio-economic factors and consists of many components: health, education, morality, motivation and ability to work in a team, creative potential, activity, organization, professionalism, resources of working time.

Evaluate the performance of management staff can be in two directions: the evaluation of the effectiveness of the work of the manager himself and the work of the structural unit, which he manages.

The system for evaluating management personnel should be based on clear principles, in particular reliability, objectivity, efficiency and openness (evaluation results should be made available to those evaluated).

Characterized factors influencing the formation of managerial potential, and stages of its evaluation, as well as groups of criteria of personality and professional characteristics of managers. It is recommended to introduce such a system of personnel assessment that allows to determine the clear link between the results of

labor and its payment, personal and professional characteristics of employees and the strategic objectives of the enterprise

Key words: managerial staff, management process, assessment of management personnel, personnel assessment system

Вступ. Конкурентні переваги ринкової діяльності будь-якого підприємства в значній мірі залежить від здатності управлінських кадрів виявляти численні фактори, які впливають на виробництво, оцінювати спрямованість і вагомість впливу цих факторів та адекватно на них реагувати. При цьому, спрямованість заходів на максимально повне використання можливостей підприємства, повинна бути забезпечена сучасним апаратом, який дозволяє всебічно обґрунтовувати прийняття рішень.

В зв'язку з цим важливого значення набуває необхідність запровадження і ефективного використання принципово нових механізмів функціонування і систем оцінки ефективності використання управлінського персоналу

Актуальність теми. Ефективність конкурентної боротьби та основу її стратегічних переваг формує передусім інтелектуальна складова бізнесу. При цьому важливу роль в цьому процесі відіграє управлінський персонал, вплив якого на функціонування, розвиток, а також, на саме існування підприємства важко переоцінити. Тобто, на результати діяльності підприємства, а отже і на темпи його росту впливають професійний рівень управлінців, оснащеність робочого місця, навички, здібності і, навіть, вік персоналу

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок щодо теоретичної розробки проблеми управління процесом розвитку управлінського персоналу зробили такі відомі вчені, як Г. Атаманчук, С. Болотов, Л. Горшкова, Р. Кюн, Х. Ріхтер, Р. Фатхутдінов та ін.

Серед вітчизняних науковців окремі аспекти вивчення зазначеної проблематики досліджувалися Б. Будзаном, В. Герасимчуком, В. Данюком, С. Козаченко, А. Кредісовим, Ю. Макогоном, А. Наливайком, Є. Панченко, К. Редченком, В. Рокою, Л. Руденко, Л. Семів, С. Соболев, С. Соколенком, Т. Циганковою, І. Школою, Л. Борисовою, Є. Молл, С. Мордовіним, С. Пивоваровим, А. Пригожиним, В. Співаком, С. Шекшнею, А. Юдановим та Є. Яхонтовою

Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є розробка та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення процесу управління розвитком персоналу та підвищення ефективності його використання.

Результати дослідження. Інтегральною оцінкою кількісних та якісних характеристик, здібностей і можливостей економічно активного населення, що реалізуються в межах і під впливом системи суспільно-економічних відносин є трудовий потенціал підприємства, який залежить від демографічних, професійно-кваліфікаційних, соціально-економічних факторів і складається з багатьох компонентів: здоров'я, освіта, моральність, мотивованість і уміння працювати в колективі, творчий потенціал, активність, організованість, професіоналізм, ресурси робочого часу [1;2].

При цьому, на будь-якому підприємстві слід приділяти особливу увагу оцінюванню управлінського персоналу та його праці, адже від оптимальності його формування та подальшого професійного розвитку залежить ефективність функціонування підприємства. Оскільки на управлінських працівників різних рівнів покладено керування основними економічними, фінансовими, організаційними та технологічними процесами на підприємстві, то оцінювання управлінського персоналу повинно здійснюватися за чітко обґрунтованими критеріями з урахуванням особливостей сучасного бізнес-середовища, вимог власників та внутрішньовиробничих особливостей. На цьому рівні особливого значення набуває вивчення факторів, які впливають на формування управлінського потенціалу, що включають в себе кількісні, так і якісні. До кількісних факторів належать: чисельність управлінського персоналу, кількість робочого часу, відпрацьованого персоналом, структура за видами робіт, статево-вікова структура персоналу. До якісних факторів належать психофізіологічна працездатність, загальноосвітній та професійно-кваліфікаційний рівень, рівень культури, моральна зрілість, схильність носіїв праці до мобільності, трудова активність.

На даному етапі розвитку рівень підготовки управлінських кадрів у більшості підприємств не відповідає сучасним вимогам, оскільки вони недостатньо уваги приділяють питанням професійного розвитку керівного складу. В результаті цього працівникам часто не вистачає знань в галузі стратегічного управління, психології, права та фінансів. Це, у свою чергу, негативно позначається на прийнятті управлінських рішень, так як вимагає від управлінця високої кваліфікації, відповідного рівня знань та емоційної зрілості, яка проявляється у вмінні діяти у складних та стресових ситуаціях. Тому з метою ефективного використання потенціалу управлінського персоналу виробничим підприємствам необхідно розробити та запровадити систему безперервного моніторингу за їх діяльністю [3].

Таким чином, оцінювання сучасного керівника – це складний, комплексний та систематичний процес виявлення відповідності його особистих якостей, здібностей, навичок, досвіду, трудової поведінки та результатів діяльності займаній посаді чи чітким значенням критеріїв, необхідних для реалізації вибраної стратегії розвитку підприємства.

Дуже часто вітчизняні підприємства намагаються копіювати європейські методи оцінювання персоналу. Але, слід відзначити, що не завжди можна успішно спроєктувати у вітчизняному економічному просторі позитивну практику високорозвинених країн світу, оскільки методи, невдало адаптовані під українську дійсність [4], здебільшого призводять до провалу нововведень на підприємствах (інколи ще й на початкових етапах впровадження певного проекту).

Наприклад, у США та інших країнах світу достатньо популярною є система оцінювання якісного складу персоналу «за заслугами». Запроваджуючи таку методику на вітчизняних підприємствах, слід врахувати можливі ризики застосування такої системи оцінювання, щоб вона не зазнала краху вже на початковому етапі впровадження. Зокрема, можливий саботаж

окремих співробітників [4], оскільки більшість людей неадекватно сприймають критику, не люблять, коли їх порівнюють з іншими, що також знизить результативність їх праці.

Тому, на нашу думку, оцінювання персоналу доцільно здійснювати за такими етапами:

Попереднє планування оцінювання. На цьому етапі визначають мету такого оцінювання, формують цілі та завдання оцінювання, встановлюють об'єкт оцінювання, визначають напрями, методи, процедури та критерії оцінювання персоналу. Крім того, на етапі планування важливу роль відіграє підготовка документації для оцінювання (зокрема оцінних листів), розроблення різних професійних та психологічних тестів, ситуаційних завдань, опитувальників тощо, визначення складу експертної комісії, яка проводитиме оцінювання, призначення дати оцінювання та попередження працівників про це [6].

Оцінювання персоналу, яке здійснюють за вибраними напрямками, методами та визначеними критеріями з використанням наступних форм: командні вправи; опитувальники, тести; індивідуальні ситуаційні вправи; інтерв'ю

Оцінку та сумовування результатів оцінювання подають у вигляді звітів, а експертна комісія формує рекомендації та налагоджує зворотний зв'язок з працівниками (тобто обговорення результатів оцінювання). В результаті таких досліджень реалізується можливість прийняття раціональних управлінських рішень в напрямку мотивації та розвитку персоналу, оптимізації його чисельності та підвищення ефективності організації виробництва. [6].

При цьому, обов'язковою доцільністю при цьому стає використання таких прийомів, як аналіз та синтез інформації, системний аналіз, абстрактна логіка, спостереження, індукція та дедукція, експертні та статистичні методи тощо.

Оцінка результатів праці управлінського персоналу стає можливою за двома напрямками: оцінювання результативності праці самого керівника та праці тієї структурної одиниці, якою він управляє.

Оцінювання результативності праці керівника необхідно здійснювати з метою виявлення відповідності результатів виконаних завдань поставленим вимогам. А саме, оцінюванню підлягають вміння: планувати, організовувати та координувати свою роботу; раціонально розподіляти завдання між підлеглими, перевіряти й оцінювати результати їх роботи; вчасно інформувати колектив про зміни як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі підприємства; висувати та обговорювати нові ідеї та пропозиції з колективом, а також оцінювати вчасність виконання поставлених перед ним завдань та кількість допущених при цьому суттєвих помилок тощо [6].

З другого боку, діяльність керівника характеризує результативність праці структурного підрозділу, яким він керує. Вірно спланована, організована та вчасно виконана робота у підрозділі (відділі, цеху тощо) свідчить, зокрема, про компетентність керівника.

Оцінювати особистісно-професійні характеристики управлінця доцільно за групами критеріїв:

- фізіологічно-вікові особливості (стать, вік, зовнішній вигляд, стан здоров'я, працездатність тощо);
- соціально-культурні (освіта, сімейний стан, місце проживання, релігійні погляди, політичні переконання тощо);
- організаційні (лідерські якості, здатність до керівництва, організованість, дисциплінованість та самоконтроль, впорядкованість дій, інформаційні зв'язки та контакти, ініціативність, цілеспрямованість тощо);
- професійно-ділові (стаж роботи, професійні знання, здатність до глибокого аналізу ситуації, що склалася, готовність до ризику, відповідальність, стратегічне мислення, наполегливість тощо). В цій групі критеріїв особливу увагу варто приділити вмінню того чи іншого керівника приймати оптимальні управлінські рішення, а саме його здатності адекватно реагувати на ситуацію, що склалася, та вживати ефективних заходів для її вирішення [6].

Дуже часто керівників оцінюють за швидкістю прийняття рішень. Проте варто зазначити, що цей критерій повинен враховуватися в комплексі з іншими, оскільки не завжди швидко прийняте рішення може позитивно позначитися на діяльності структурної одиниці, якою управляє керівник, або усього підприємства. Тому будь-якому керівнику необхідно вміти прогнозувати можливі ситуації на підприємстві, а також мати заздалегідь підготований план дій відповідно до них. Проблему не можна проаналізувати поверхнево, а до прийняття рішень потрібно залучати і інших спеціалістів. Важливою передумовою прийняття рішення є логічне мислення, зокрема такі його елементи, як аналіз та синтез [5]. Керівник повинен навчитися дивитися на проблему так, щоб бачити її як в цілому, так і окремі складові. Позитивною є практика європейських країн розвивати в керівників такі риси бізнес-мислення як: інтелектуальні (ерудованість, кмітливість тощо), творчі (креативність, творче мислення, новаторство, відчуття потреби в змінах тощо), психологічні (темперамент, стресостійкість, емоційність, врівноваженість, виваженість дій, незалежність, комунікабельність, надійність, рівень реагування на критику як вищого керівництва, так і колег) [5].

Чітко сформульовані критерії забезпечують об'єктивність, повноту та всебічність оцінювання. Кожному критерію має відповідати певний ваговий коефіцієнт, що відображає відносну його значущість в сукупності критеріїв [5]. Оцінки за кожним критерієм множать на відповідні вагові коефіцієнти, підсумовують та порівнюють з еталоном, тобто максимально можливою кількістю балів. Тоді визначають рівень відповідності керівника займаній посаді, формують рекомендації та результати оцінювання виносять на обговорення [6].

Висновки.

Перехід на нові умови господарювання потребує трансформації принципів, функцій і методів управління персоналом. Сучасний менеджмент переходить до соціально – орієнтованої концепції управління, що базується на соціальному партнерстві, корпоративній культурі і соціальній відповідальності. Тому функції кадрового менеджменту, що покладаються на відділ управління персоналом на сьогодні істотно змінюються.

Таким чином, система оцінювання управлінського персоналу повинна базуватися на чітких принципах, зокрема достовірності, об'єктивності, оперативності та відкритості (результати оцінювання повинні бути доступні тим працівникам, яких оцінювали). При цьому однією не менш важливою вимогою є повнота оцінювання управлінського персоналу, адже недостатня кількість критеріїв не дасть змоги адекватно визначити роль управлінця на підприємстві. Одночасно велика кількість оцінок може спотворити уявлення про об'єкт, який досліджується. Велика кількість критеріїв оцінювання зазвичай призводить до дублювання того чи іншого критерію.

У вітчизняному економічному просторі недостатньо уваги приділяють оцінюванню управлінського потенціалу. Це пов'язано з тим, що немає чітко визначеної єдиної методики оцінювання, а зарубіжні методи не завжди дають позитивний результат на вітчизняних підприємствах. Система оцінювання персоналу є дієвою, якщо простежується чіткий зв'язок між результатами праці та її оплатою, особистісно-професійними характеристиками працівників та стратегічними цілями підприємства. Тому назріває потреба подальших досліджень теоретичних та прикладних аспектів оцінювання та розвитку управлінського персоналу вітчизняних підприємств.

Так наприклад, у наших дослідженнях, які проводились з метою підвищення потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, пропонуються шляхи формування організаційно-управлінського потенціалу, що сприятиме розвитку й інших складових. Вони передбачають максимально повну реалізацію потенційних можливостей у мінливому зовнішньому середовищі за рахунок капіталовкладень у молочне виробництво, а також впровадження систем менеджменту управлінського персоналу галузі.

Список літератури:

1. Акулов М.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [навч. посібн.] / М.Г. Акулов, А.В. Драбаніч, Т.В. Євась та ін. – К.: Центр учбової літ., 2012. – 328 с.
2. Басько Г.М. Структура компонентів кадрового потенціалу підприємства / Г.М. Басько // Економіка і держава. – 2007. – № 5. – С. 5 – 10.
3. Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 / І.І. Демко; Ун-т банківської справи Національного банку України. – Л., 2011. – 20 с.
4. Корнійчук І.В. Ризики впровадження оцінювання ефективності роботи персоналу / І.В. Корнійчук // Ефективна економіка. – 2011. – Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua>
5. Андрушків Б. Економічна модель виникнення організаційно-збудників конфліктності на підприємстві / Б. Андрушків, І. Сівчук, Р. Шерстюк // Соціально-економічні моделі і держава. – 2011. – Вип. 1 (4). – С. 25.
6. Пирожак Є.К. Сучасні підходи до оцінки управлінського потенціалу підприємства. / Є.К.Пирожак, Р.М.Скриньковський//Вісник Львівського університету бізнесу та права.- 2014. Вип.5.- С 5.

